

References

1. *Veblen T.B.* Inzhenery i cenovaya sistema. M.: Izdat. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2018.
2. *Kuznecov A.V.* Tajnaya vlast' Britanskoj korony. Anglobalizacija. M.: Knizhnyj mir, 2016.

С.Г. КОВАЛЕВ

Экономическая наука: смысл и ее особенности как социального знания о воспроизводстве генезе общества в РФ*

Аннотация. В статье раскрывается проблема научно-философского отображения хозяйственной деятельности, ее трактовки как экономической науки сквозь призму философской категории смысла. Выделены особенности экономической науки, показан ее мировоззренческий характер, дана эволюционная классификация идей, теорий экономической мысли. Раскрыт системно-процессный подход отображения суверенной экономики РФ как державной хозяйственной системы.

Ключевые слова: экономическая наука, смысл экономики, классификация экономических теорий, хозяйственная система.

Abstract. The article reveals the problem of the philosophical and scientific reflection of economic activity, its interpretation as an economic science through the prism of the philosophical category of meaning. The features of economic science are highlighted, its ideological character is shown, and an evolutionary classification of ideas and theories of economic thought is given. A system-process approach to displaying the

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Экономическая наука: смысл и ее особенности как социального знания о воспроизводстве генезе общества и РФ // *Философия хозяйства*. 2024. № 3. С. 26—44. DOI:

sovereign economy of the Russian Federation as a sovereign economic system is revealed

Keywords: economic science, the meaning of economics, classification of economic theories, economic system.

УДК 330
ББК. 65.в

Хозяйство — это не только бытие, но и смысл жизнедеятельности. В философском плане смысл — информационное содержание, значимое, сокровенное. Возникают вопросы, как трактовать категорию «смысл» применительно к экономической науке, что значимо в экономической науке, что вообще есть экономическая наука и наука ли она, каково ее видовое отличие от естественных наук, в чем заключается тождество и отличие хозяйства и экономики.

Наука — пространство нового упорядоченного знания о планетарных и космических явлениях, структурированного до теоретического уровня: законы, теории — и выведенного на основе специализированной исследовательской деятельности. В более широком плане наука также и деятельность по упорядочиванию, систематизации, сохранению новых знаний. Причем в последние десятилетия к науке стали относить и философские, и теологические знания. Научные знания, в отличие от обыденных знаний и знаний озарения («божественных»), отвечают определенным критериям: достоверность — выведение на основе фактов и применения научных методов результатов, проверяемость, возможность подтверждения, опровержения при соблюдении исходных условий полученных результатов, соответствие принятым критериям научной истинности.

Экономика как область человеческой созидательной деятельности в широком плане со времен Аристотеля делится на непосредственно экономику (отрасли реального производства и движения благ) и хрематистику — деятельность по извлечению доходов (как связанных, так и не связанных с производством благ). Соответственно, экономическая наука — это ветвь науки, вырабатывающая знания о социальном мире, точнее об экономике общества. Она обладает определенной спецификой, отличающей ее от естественных

наук. На это обратили внимание уже в XIX в., когда социальные знания стали относить к научным (социальная метафизика Спенсера), т. е. знания о законах общества, а позднее при составлении классификаторов науки, ее видов, в них стали выделять и экономическую науку. На особенность социальных, гуманитарных наук обратили внимание Дильтей, Риккерт: они рассматривали и трактовали их не как поиск знания и закономерностей на основе наблюдаемых социальных фактов, а как постижение вытекающих из них смыслов, зачастую скрытых и социальных закономерностей. Соответственно, хозяйственный смысл — информация о значимосокровенном, его содержании и формах его доведения до общества: научная, не научная, в виде хозяйственных знаний, экономических знаний. Срезами смысла выступают, с одной стороны, его онтологическое основание, его гносеологическое постижение, его аксиологическое восприятие, его сакральное «осозание» (осознание); с другой стороны, его объектный и субъектный характер, его уровень восприятия, осознания: индивидуальный, коллективный, его время социального существования, сохранения, механизм сменяемости парадигмальных смыслов. Хозяйство — это воспроизводственная деятельность по производству жизни путем присвоения и создания благ в системе «природа — общество». А человеческая деятельность, осмысленная и целеустремленная, помимо бытийного наполнения, имеет рефлексивную и ценностную составляющую. Современная хозяйственная деятельность двойственна: имеет и производительное начало, созидательное содержание — трансформацию материи в блага, и социальное наполнение, содержание — извлечение денежного дохода от деятельности в обществе по критериям экономической целесообразности: а) экономии времени как в физическом, так и в денежном выражении: меньше денежных затрат — больший денежный доход; б) первичность дохода, а не жизни, доход, его извлечение — самоцель, а производство реальных благ — вторичная цель. В современном обществе доход приносят не только реальные блага, но и социальные блага, востребованные обществом — как действительные, так и мнимые, в том числе и разрушающие общество. Соответственно экономика — и часть хозяйства, и современный критерий оценки социальной деятельности. На тему специфики экономики как науки написано немало, но можно лако-

лично остановиться на трех общих для всей экономической науки моментах и особенностях: многомерность, синергетичность, мировоззренчатость.

Смысловые особенности бытия хозяйствования как сферы научного познания

Первое. Обладает многомерным, очень широким объектом исследования. Известный американский историк мировой экономической мысли и исследователь мировой экономики Джейкоб Вайнер (1892—1970) дал следующее определение экономики: это то, чем занимаются экономисты [7, 6]. Ясно, что в широком плане ее объект — общество, а предмет — человеческая хозяйственная жизнедеятельность в различных формах своего проявления, а это означает эластичность, многоаспектность предмета исследования, расплывчатость его границ, множественность срезов и проблем познания [1, 105]. Экономическая наука лишь одна из множества наук, изучающая планетарное человечество, его жизнедеятельность, и соответственно может трактоваться и более широко, и более узко, но в любом случае реальные субъекты жизнедеятельности: индивид, семья, государство — их взаимодействия между собой одновременно являются субстанциональным субъектами и общества, и хозяйственной деятельности, а их исследование — предметом научного познания многих наук.

Второе. Обладает и синергетическим эффектом познания, существования знания и порождает его. Являясь частью социальных наук, работая в поле единого объекта исследования — взаимодействия природы, человека, общества, экономическая наука и решаемые ею проблемы часто проистекают из более широких явлений и пересекаются с проблемами, решаемыми в рамках других социальных дисциплин — экологии, социологии, юриспруденции, психологии, а также естественных наук, соответственно и ее инструментарий, получаемые результаты становятся достоянием многих наук, и, наоборот, налицо обратное воздействие других наук. А научные результаты воплощаются в практике хозяйственной деятельности, усиливая, масштабируя эффект воздействия научных знаний на общество. Для человечества характерно расширение поля хозяйственной деятельности: растет население, появляются новые продукто-

вые и непродуктовые отрасли экономики и соответственно новые ответвления экономической науки.

Отсюда многомерность, отличие концептуальных подходов, содержания знания, уровни его фундаментальности — теоретическая экономика и прикладные экономики. А сама экономика — это, прежде всего, практическая деятельность людей, в ней занятых. Соответственно отлично и восприятие реальной хозяйственной действительности — теоретическое либо прагматическое с позиции здравого смысла. Но элементы восприятия действительности (научное, обыденное) и ее оценки всегда присутствуют — без них невозможна деятельность. Но сами экономические знания по критерию научности могут быть истинными, либо ложными, либо «не научными».

Отсутствие единого общепринятого концептуального теоретического взгляда на экономику — это почва для расплывчатого, нечеткого очертания границ предмета, мировоззренческой многовариантности его содержания, терминологической неоднозначности и сложности выстраивания системы экономической науки, особенно для национальной экономики. Условно в истории мысли сформировались и выделялись три концептуальных взгляда на экономическую деятельность и экономическую науку как ее отражение: 1) наука о хозяйстве; 2) наука об экономике; 3) наука о влиянии институтов на экономическую деятельность [1, 106]. В принципе, это частные аспекты более широкого явления — воспроизводства человеческого общества на основе его хозяйственной деятельности в планетарной природной и социальной среде, а применительно к России — ее державное воспроизводство.

На взгляд автора, в широком смысле слова объект (предмет) экономической науки — изучение закономерностей воспроизводства и регулирования человеческой жизни, протекающей на основе присвоения природных и производства (распределения, обмена потребления) рукотворных благ и возникающих в этих процессах социально-хозяйственных форм, отношений и их изменений. Широкая трактовка экономической науки — залог достойного ее места в системе социальных наук. Соответственно в экономической науке значима не просто «мифологическая» научная достоверность знания, а возможность их прагматического, практического приме-

ния, порождающего результат, оцениваемый по многим критериям, и не только экономическим, но и по нравственным, принятым в обществе.

Общие представление о многомерности и многообразии аспектов предмета экономической науки, его наполнений дает история экономических учений (ИЭУ), их классификация по содержанию на основе ряда признаков (см. табл. 1), что позволяет видеть эволюционную картину представления человечества о своей хозяйственной и экономической деятельности.

Таблица 1

Классификация идей, теорий

Признак классификации	Развернутая классификация
Взаимосвязь с периодами развития человеческого общества	<p>А. Доисторическая — отсутствие источников экономической мысли (ЭМ).</p> <p>Б. Древний мир — ЭМ стран Востока: Азия — Вавилония, Китай, Индия и Африка — Египет о централизованном хозяйственном управлении.</p> <p>В. Античный мир — ЭМ Греции, Рима о ведении полисного и рабовладельческого хозяйства.</p> <p>Г. Средневековье — ЭМ (теологическая и светская) о ведении городского и феодального хозяйства.</p> <p>Д. Новое время — ЭМ Запада об управлении страновым хозяйством, фабричным и колониальным хозяйством, источниках богатства наций.</p> <p>Е. Новейшее время — ЭМ Запада об изменении под воздействием НТП производственного базиса, экономических проблем развитых и развивающихся стран, формирование общемирового хозяйства, формирование незападных центров ЭМ.</p>
Концептуальные парадигмы экономической науки	<p>1. Общие: теологическая (иудаистическая, христианская: православная, католическая, протестантская, исламская, буддистская, включающие в систему божественного наблюдателя); светская философская картина мира.</p>

	<p>2. Социально-экономические: либеральная (рыночная: свободной и монопольной конкуренции, производительного и финансового капитала); консервативная (традиционные ценности и рыночно-государственное регулирование); антирыночная (утопический и реальный директивно-плановый социализм).</p> <p>3. Формационная — развитие общества как смена способов производства: первобытнообщинный, азиатский, рабовладельческий, феодальный, буржуазный, будущий коммунистический — и формаций.</p> <p>4. Частно-экономические:</p> <p>1) парадигмы по подходу к оценке ценности благ:</p> <p>а) стоимостная: трудовая, факторов производства (издержек производства), цены производства;</p> <p>б) полезность: субъективная индивидуальная ценность — кардинализм; объективная — порядковая ценность — ординализм;</p> <p>в) рыночная цена как баланс факторов со стороны платежеспособного спроса и платежеспособного предложения;</p> <p>2) парадигмы движения капитала:</p> <p>а) кругооборота, оборота индивидуального капитала, воспроизводства совокупного капитала;</p> <p>б) реальных (классики, Маркс) и трансформационных (Коуз) издержек;</p> <p>в) равновесия, предельной производительности и убывающей отдачи факторов;</p> <p>3) парадигмы отношений:</p> <p>а) пучка прав собственности как основы хозяйственной деятельности и сделок;</p> <p>б) эффективного спроса и государственного регулирования (Кейнс), индикативного планирования — Перру и др.</p>
--	---

3. Основные направления (школы)	а) меркантилизм; б) физиократы; в) предшественники; г) классики (основоположники, вульгарные продолжатели и популяризаторы); д) экономические историки; е) марксисты; ж) маржиналисты; з) институалисты; и) неоклассики; к) кейнсианцы; л) монетаристы; м) представители современных иных течений: неоинституционалисты, глобалисты, эволюционисты, экономические экологи и др.
Степень общности экономической теории	<p>А. Универсальная теория богатства и развития наций, идущая от А. Смита.</p> <p>Б. Страновая теория национальной экономики, учитывающая природно-климатические, территориальные, культурно-исторические, институциональные, геополитические факторы, достигнутый уровень богатства и странового, развития, в том числе технологического развития, идущая от Ф. Листа.</p> <p>В. Глобалистская теория единой планетарной экономики, основы которой заложил еще К. Маркс, выдвинувший гипотезы: а) социальной планетарной эволюции как смены формаций; б) эволюция форм эксплуатации планетарной природы на основе частной эксплуатации труда: от необходимого к прибавочному продукту, от стоимости к прибавочной стоимости; в) планетарной интернационализации наемного труда (современная версия — интернализация финансового капитала).</p>
Взаимосвязь с современной картиной планетарного мира	Современное разделение мира по уровню экономического развития, выделение в нем групп развитых и развивающихся стран порождает различные теории развития мира в целом и развития отстающих стран: а) теории мировой торговли и движения капитала; б) колониализма, неоколониализма, зависимого развития, в том числе империализма и неоимпериализма.

<p>Понимание «первичной клетки» теории и роли государства в ней</p>	<p>В качестве единицы обеспечения жизнедеятельности людей в обществе и научного познания, построения теории берется понятие:</p> <p>а) экономика и ее уровни: микро-, мезо-, макро-;</p> <p>б) хозяйство и его уровни: семенное хозяйство, крупное частное и акционерное хозяйство, народное хозяйство, не сводимое к сумме частных хозяйств;</p> <p>в) блага, товар, богатство, капитал, производственные отношения, производительные силы, экономический человек;</p> <p>г) институт (как традиционная и правовая норма), сделка;</p> <p>д) государство и его роль в хозяйственной деятельности и в экономической теории.</p> <p>Концепции:</p> <p>1) без государства — она роднит классическую, марксистскую, маржиналистской школы;</p> <p>2) с государством — роднит историческую, кейнсианскую, российскую школы;</p> <p>е) мировое правительство и ТНК, ТНБ и современные технологии (информационные, сетевые и др.).</p>
---	--

Источник: составлено автором.

Из таблицы 1. видно, что проблема общего, особенного, специфического, единичного в экономической науке существует и требует раскрытия в различных аспектах. Прежде всего, это осмысление реальной хозяйственной действительности, что имманентно включает в себя выделение: а) единого онтологического основания — воспроизводственная деятельность общества в природной среде и многообразие гносеологических и аксиологических подходов получения и оценок знаний о человеческом планетарном социальном и хозяйственном бытии, ее философскую хозяйственную интерпретацию — философия хозяйства; б) научное познание, отвечающее критериям научности применяемых методов, логике выработки, обоснования, формализации, теоретического знания —

фундаментального (теория хозяйства как теория хозяйственных систем, теория экономики как политическая экономия в ее различных версиях либо как институциональная экономика, а также история экономической мысли) и прикладного: отраслевые, функциональные, страноведческие экономические науки, вырабатывающие новое знание, его проверку по критериям смысловой и научной истинности и практической хозяйственной эффективности, в том числе и по линии здравого смысла. А также включает в единую цепь социального бытия общественное признание знаний, их систематизацию, тиражирование и популяризацию, доведение их до потенциальных потребителей и просто любознательных людей различными способами, в том числе и путем издания научных журналов.

В этом плане совпадение даты проведения секции и круглого стола «Философия хозяйства и экономическая мысль: единение в разнообразии» в рамках «Ломоносовских чтений — 2024», выступления на них Ю.М. Осипова «Экономическая наука на перепутье» и 25-летия журнала «Философия хозяйства» символично [8, 287—292]. Научное знание, отражаемое в публичных изданиях, налагает определенные требования к ним. Идеальный тип научного издания журнального типа — это: а) наличие у издания концептуального мировоззрения, научного «лика», терпимость в отношении авторского свободомыслия; б) актуальность, фундаментальность, тематичность, полемичность, оригинальность, междисциплинарность, свежесть публикуемых статей и материалов, нацеленность на поиск и новизну; в) продуманная структура макета, смысловое и качественное изобразительное оформление текста, обложек, солидный объем, массовый тираж: бумажный и электронный; г) неконъюнктурность в отражении действительности, поиск не мифологических, а глубинных смыслов, научного вклада, отсутствие погони за рейтинговостью: международной и национальной, а долговременное выстраивание научного признания, в том числе и за счет вхождения в Elibrary, РИНЦ, список ВАК. В этом плане альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ ведет подвижническую работу по формированию пространственно-сущностного мира философии хозяйства, поля экономической мысли, научного и иного восприятия единой природно-социальной действительности.

Третье. Является мировоззренческой наукой, что объективно означает наличие элементов познавательного субъективизма в концептуальных подходах, выборе предмета и методов исследования. С одной стороны, онтологическое многообразие и сложность хозяйственных явлений, их изменения, множество субъектов, их связей, форм хозяйственной жизнедеятельности и поведения, а с другой стороны, наличие возможности выбора у познающего субъекта целей и средств исследования, интерпретации его результатов, собственного идеала модели экономической действительности. Выделим три среза понимания мировоззрения. Первый срез — гносеологический. Мировоззрение — и как термин, и как категория — имеет немецкие корни, проистекает от немецкой идеалистической традиции. У Канта — в смысле мирозерцания, у Гегеля — в смысле познания и нравственного осмысления сотворенного, у Шеллинга — в смысле идеалистического понимания духовного мира. Материалистическая, моническая трактовка мировоззрения идет от В.И. Ленина. В целом мировоззрение — это взгляд на мир, его реальный и идеальный образ — как вырабатываемый отдельным индивидуумом, так и формирующийся коллективными усилиями, складывающийся в массовом общественном сознании. Мировоззрение неоднородно: имеет разные срезы — здравого смысла, религиозного, философского, мифологического восприятия картины мира. Мировое бытие и его восприятие формируются и переформируются, но всегда субъектно и структурно. С позиции науки можно говорить о научном мировоззрении, научной картине мира, а с позиции общества — о социальном мировоззрении — социальной картине мира и ее двух аспектах — глобальном и страновом. Социальное мировоззрение не едино, не однородно, изменчиво. Меняется мир — меняется и мировоззрение.

Второй срез — онтологический. Мировоззрение — это эволюция, движение взглядов: и по линии «прошлое — настоящее — будущее»; и по линии «сохранение — изменение»; и по линии «страновое — планетарное»; и по линии «собственное — привнесенное, навязываемое»; и по линии «смыслы социальных групп — смыслы общества в целом». Соответственно природа социального мировоззрения тесно связана с устройством общества, его сословно-классовой структурой, интересами больших слоев населения и ин-

тересами общества в целом. Это зависит от многих факторов, в том числе и усилий социальных сил, прежде всего властных, политических, по принесению и сохранению в обществе определенного мировоззрения. Но в любом случае суверенная страна должна обладать собственным концептуальным, в том числе хозяйственным, мировоззрением. Проблема РФ в том, что западный мир не принял страну и ее элиту в свой клуб в качестве равноправного субъекта, имеющего свои суверенные интересы и свое суверенное пространство жизнедеятельности. РФ как крупная мощная страновая целостность не вписалась в новую западную парадигму нового миропорядка.

Соответственно ее коридор возможностей сузился: а) либо силой заставить считаться со своими интересами, в том числе и по вхождению в Запад; б) либо признать превосходство Запада и его правила устройства миропорядка и отводимое в нем РФ место; в) либо выработать собственный смысловой проект, модель нового миропорядка и выстроить на ее базе новый миропорядок; г) либо адаптироваться к складывающемуся миропорядку, сохраниться в нем для себя, а не для других на основе суверенной державной субъектности и более солидаризированного хозяйствования [1, 106].

Третий срез — идеологический. Мировоззрение общества — это смыслы, а РФ и как общество, и как страна неоднородна — структурированный объект, отсюда его «расколотость»: у значительной части элиты — либерально-рыночное, глобальное, а у большей части населения — остаточное-социалистическое, страновое. Мир хотя и глобализируется, но степень его планетарной социальной нецелостности, неоднородности, неуправляемости, непрочности, нетотальности, накопленной проблемности еще позволяет воплотить альтернативные варианты странового развития, несводимого к антиномиям: социализм — капитализм, либерализм — тоталитаризм, неоколониализм — экономическая независимость. А это предполагает вкрапление мозаики многих мировых и национальных черт в российскую державную нецелостную целостность, вписывающуюся в новейший миропорядок на правах субъекта, а не объекта мировой игры [3, 28—35]. Мировоззрение выполняет роль идеала для устремлений общества, его веры, роль консолидатора, целевого ориентира по достижению целей. В условиях РФ нужно не расколо-

тое, а консенсусное, объединяющее мировоззрение — это российское державное мировоззрение. Мировоззрение — это всегда элементы идеологии, так как оно предусматривает модельное проектирование будущего, а значит, и идеологизирование действительности, а как следствие, и экономической науки, ее нормативность — не как есть, а как должно быть. Две линии в экономической науке — нормативная и позитивная — это ее родимое историческое пятно. Идеология издревле присуща экономической науке — отличие ее школ лежит в плоскости идеологии, например, марксизм — маржинализм. В целом идеологическое означает наличие позиции восприятия, представления, преобразования действительности, в основе которой лежит система взаимосвязанных нравственных принципов о желаемом прошлом, настоящем, будущем. Соответственно современное восприятие и знание об РФ объективно несут налет идеологизации. Вопрос только в том, какой и какова его степень — мифологизированной либерально-рыночной либо научной, реально отражения действительности, интересов страны и большинства населения и выстраивания на этом фундаменте экономической политики? Безусловно, проблема идеологии очень тонкая — чревата социальными последствиями, шантажом и властным навязыванием. Однако делать вид, что экономическая идеология в социальных науках отсутствует, есть лукавство. Есть ее отсутствие, закрепленное в статьях Конституции страны, но это не означает отсутствия в мировоззрении общества. История страны последних тридцати лет — это насаждение либеральной псевдорыночной, потребительской, компрадорской идеологии, но такая идеология не отвечает задаче долговременного воспроизводственного выживания страны. Отсюда важно осмыслить и изменить сложившуюся ситуацию, безусловно не нарушая принцип идеологической терпимости.

Смысловое системное практическое отображение хозяйственной деятельности

Смысловое отображение включает не только философско-научное восприятие хозяйственной деятельности, но и ее отображение как системы, как совокупности практических процессов. Поиск модели экономики, сочетающей хозяйственную свободу с интересами общества, модели иного пути — сложная задача, которую пы-

тались решить многие экономисты. А это требует: а) познания количественных взаимосвязей повседневного хозяйственного процесса; б) познания качественно различных хозяйственных порядков, бесконечное разнообразие которых складывается (по В. Ойкену) из ограниченного числа «чистых форм» полной конкуренции, монополии, частичной монополии, олигополии, различных форм централизованно управляемого хозяйства и денежных систем.

Державная суверенная экономика РФ есть в идеале деятельность субъектов общества по производству благ в обществе, для нужд общества, их потребления обществом и в пространстве суверенного общества [5, 100—104; 2, 35]. Системное представление любого объекта — это всегда упрощение реальности, но одновременно и выделение сущностных и существенных его признаков, его атрибутов, процессов, свойств, параметров. Учитывая, что хозяйство, хозяйствование индивидов и их групп — сложный ролевой деятельностный процесс, причем управляемый процесс, обладающий и социальной, и материально-вещественной субстанцией, и сложным поведением, развитием, то возможна вариативность его познавательного отображения, которое базируется на трех основаниях: парадигме исторического представления общества (формационная, цивилизационная, страновая или их комбинация); использовании системно-процессной методологии (комбинация системного и процессного подходов), философском понимании деятельности (хозяйство — это человеческое стихийное природно-социальное бытие и сознательно конструированное социально-природное бытие, воплощенное в деятельности по производству благ). А это допускает возможность теоретической вариантности отображения (например, подходы К. Маркса, В. Зомбарта, В. Ойкена) и многообразие самой практики суверенного хозяйствования.

Системный подход — это использование методологического принципа системности и в мышлении, и в отношении реальной хозяйственной жизнедеятельности, отображение последней как поведенческой эволюционирующей хозяйственной системы, обладающей целеполаганием, структурностью, общесистемными свойствами, закономерностями поведения, функционирования, развития.

Процессный подход — это использования методологического принципа непрерывного упорядоченного подхода к хозяйственной

деятельности, разбиение ее на взаимосвязанные деловые процессы, взаимосвязанные и внутри самой организованной системы, и с процессами среды, проектирование их протекания, параметров, регулирования.

Соответственно суверенная экономика России (СЭР) — это большая, сложная, многоуровневая, управляемая и внутри себя и извне страновая хозяйственная система, ее типовой класс — социально-экономическая система, род — смешанная рыночная экономика, вид — постпереходная, трансформационная страновая экономика в североевразийском пространстве, склонная к сползанию в колею разрушающего развития, в неокOLONиализм.

Если говорить о СЭР как о хозяйстве, о хозяйственной системе, то выделению и описанию подлежит множество ее атрибутов строения: 1) цели, их декомпозиция; 2) элементы (субъекты: их иерархия, мотивация, права); 3) подсистемы (отрасли материального производства, денежная система); 4) связи (иерархические — подчинения; рыночной координации, включая прямые, обратные), структура и ее сдвиги; 5) внешняя среда; 6) историческая эволюция. А также процессы: а) производства (базовые технологии и переделы — технологические уклады), кооперации, организации, распределения, обмена, потребления); б) регулирования субъектного взаимодействия и потоков людей, товаров, денег, в том числе взаимодействия с границей. А как дополнение особенности в системных свойствах: а) специфика российских природных и общественных черт по отношению к преобладающим, типологическим, универсальным либо для Запада, либо для Востока; б) специфика в условия ведения хозяйства; в) специфика исторической и культурной эволюции; г) специфика в эмерджентности (обеспечении целостности) странового хозяйства; в комбинации экономических и неэкономических факторов развития; в примате общественных интересов над индивидуальными; в социальных и экономических субъектах, их поведении; в институтах регулирования жизнедеятельности, при взаимодействии с внешним окружением и др.

Резюмируя все вышеизложенное, можно выделить типичные признаки страновой и хозяйственной системы, лежащие в основе разнообразия современных национальных экономик, преобладание которых формирует и описывает экономическую модель конкрет-

ной страны. В современном мире, мире разнообразных социальных хозяйственных систем, следует учитывать, выделять следующее.

а) институционально-ментальный тип общества — западное, восточное — и разнообразие систем социальных институтов, их роль в экономической деятельности;

б) обеспеченность факторами воспроизводства: не экономическими — внутренними (природное пространство, культурные и исторические традиции); внешними — геополитическое положение; экономическими — производственный потенциал страны (как реального так и фиктивного сектора);

в) способ хозяйственного воспроизводства: смешанный, рыночный, административно-плановой, традиционный.

Помимо вышеназванных атрибутов можно дополнительно выделить: 1) структуру экономики: аграрная, индустриальная, постиндустриальная, инновационная; 2) накопленное национальное богатство и его виды: разведанные природные ресурсы, производственный, человеческий, интеллектуальный капитал, культурные ценности; 3) цели производителей: интересы общества, частные интересы; 4) тип развития: колониальный, догоняющий, опережающий; 5) регулирование деятельности: рыночная самоорганизация, государственная координация (в диапазоне от установления правил рыночной игры до тотального директивного планирования); 6) преобладание реальной или фиктивной экономики; 7) степень самостоятельности денежно-кредитной системы по отношению к мировой; 8) субъекты хозяйственной деятельности и формы собственности; 9) собственные технологические возможности и технологическую независимость; 10) конкурентоспособность хозяйствующих субъектов и тип конкуренции на рынках: монополистическая, олигополистическая, совершенная, монополистическая; 11) экономическую политику: стабилизации, развития; 12) открытость экономики (экспорт и импорт к ВВП); 13) продуктивно-пространственное разделение национального производства (виды отраслей, их удельный вес в ВВП, центры размещения; региональное деление — по субъектам: республики, области, по федеральным округам, по макроэкономическим районам).

СЭР как хозяйственная система обладает и общесистемными закономерностями, которые присущи классу социальных систем.

1. Потенциальной целостностью и способностью ее сохранения в пространстве и времени, что вызывает синергетический эффект накопления и повышения долговременной продуктивности — результативность целого больше суммы системных разрозненных компонентов.

2. Устойчивостью — способностью в определенной степени нивелировать внутренние и внешние негативные и дестабилизирующие воздействия за счет поддержания и трансформирования хозяйственного порядка, адаптируя его к новым условиям и новой среде.

3. Синтетическим, агрегированным целеполаганием — системной синхронизацией целевых интересов своих элементарных субъектов, формированием целей под воздействием внутренних и внешних факторов, декомпозицией целей для обеспечения целостности воспроизводства.

4. Эквивиальностью — способностью достижения максимальных результатов в границах своих потенциальных возможностей и параметров, но жестко не детерминированных текущими, начальными условиями, а лишь целевыми усилиями субъектов.

5. Вариативностью развития — возможностью в определенном диапазоне выбирать сценарии, траектории, параметры хозяйственного поведения и собственной системной эволюции.

6. Иерархичностью — склонностью к выстраиванию вертикальной, уровневой, ролевой взаимозависимости для своих субъектов.

7. Исторической преемственностью — сохранением в снятом, трансформированном виде компонентов старой системы в новой («родовой след»).

8. Средовой зависимостью — повышением степени открытости, увеличивающей влияние параметров среды на национальную экономику России: среда становится неотъемлемой частью самой системы, и, наоборот, экономика России — частью среды.

9. Эффектом колеи — попаданием в ловушку настоящего развития, зависящего от траектории прошлого развития либо разрушающего развития [6, 15—17].

10. Самосохранением — способностью адекватно реагировать на внутренние и внешние вызовы, переформатировать и себя, и среду.

11. Регулируемостью — способностью менять поведение, результативность, модель развития при воздействии на параметры системы.

В мире систем, идентифицируемых понятием «смешанная рыночная экономика», условно выделяют скандинавскую, франко-германскую, американскую, восточно-азиатскую модели. Отличие данных моделей не только в устройстве и регулировании экономик, главное — в типе общества и его целей, менталитете населения. СЭР ни к одному из них не относится, это своего рода трансформационный феномен процесса перехода от социализма в капитализм в переформирующейся мировой и евразийской среде. Но в любом раскладе в основе любого хозяйства — деятельность его субъектов по производству благ — диалектика производства и потребления, народного хозяйства и хозяина, наделенных интересами, смыслами, волевым целеполаганием, поведением в своем воспроизводстве-незе.

Литература

1. Ковалев С.Г. Державность как парадигма теоретической экономики и стратегии воспроизводственной безопасности РФ // *Философия хозяйства*. 2023. № 5. С. 104—120. DOI: 10.5281/zenodo.8416732.

2. Ковалев С.Г. Державный суверенитет РФ: иллюзии и реальность // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 29—42. DOI: 10.5281/zenodo.7840612.

3. Ковалев С.Г. Мирустройство: метафизика новых реалий, переформатирования и места РФ // *Философия хозяйства*. 2024. № 2. С. 27—45. DOI: 10.5281/zenodo.10869290.

4. Ковалев С.Г. Российская державность: феномен, уходящий в прошлое или возможность для альтернативного будущего? // *Философия хозяйства*. 2023. № 6. С. 121—140. DOI: 10.5281/zenodo.1009112.

5. Ковалев С.Г. Суверенизация национальной экономики: понятийный смысл сквозь призму наследия зарубежной и отечествен-

ной мысли // *Философия хозяйства*. 2023. № 4. С. 81—106. DOI: 10.5281/zenodo.8065401.

6. *Ковалев С.Г.* Трансформация общественного производства СССР—РОССИЯ. Ч. 2. СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1997.

7. *Медема С.* Великая экономика. От Ксенофонта до криптовалюты. 250 основных вех в истории экономики. М.: Лаборатория знаний, 2021.

8. *Осипов Ю.М.* Экономическая наука на перепутье // *Философия хозяйства*. 2024. № 2. С. 287—292. DOI: 10.5281/zenodo.10869496.

References

1. *Kovalev S.G.* Sovereignty as a paradigm of theoretical economics and the strategy of reproductive security of the Russian Federation // *Philosophy of Economics*. 2023. No. 5. P. 104—120. DOI: 10.5281/zenodo.8416732.

2. *Kovalev S.G.* Sovereignty of the Russian Federation: illusions and reality // *Philosophy of Economics*. 2023. No. 2. P. 29—42. DOI: 10.5281/zenodo.7840612.

3. *Kovalev S.G.* World order: metaphysics of new realities, reformatting and place of the Russian Federation // *Philosophy of Economics*. 2024. No. 2. P. 27—45. DOI: 10.5281/zenodo.10869290.

4. *Kovalev S.G.* Russian sovereignty: a phenomenon of the past or an opportunity for an alternative future? // *Philosophy of management*. 2023. No. 6. P. 121—140. DOI: 10.5281/zenodo.1009112.

5. *Kovalev S.G.* Sovereignization of the national economy: conceptual meaning through the prism of the heritage of foreign and domestic thought // *Philosophy of Economics*. 2023. No. 4. P. 81—106. DOI: 10.5281/zenodo.8065401.

6. *Kovalev S.G.* Transformation of social production USSR—RUSSIA. P. 2. SPb.: Publishing house SPBUEF, 1997.

7. *Medema St.* Great economy. From Xenophon to cryptocurrency. 250 major milestones in economic history. M.: Knowledge Laboratory, 2021.

8. *Osipov Yu.M.* Economic science at the crossroads // *Philosophy of Economics*. 2024. No. 2. P. 287—292. DOI: 10.5281/zenodo.10869496.